

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15363813>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MAS'ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHDAGI TARBIYACHI VA OTA-ONA HAMKORLIGINI TA'MINLASH METODIKASI

Ibadullayeva Madina

Akramova Diyora

Guliston davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi
(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirishda tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikning metodik asoslari, samarali yo'llari hamda bolalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi rolga oid ilmiy-nazariy va amaliy fikrlar yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: maktabgacha ta'lim, mas'uliyat, tarbiyachi, ota-ona, hamkorlik, metodika, ijtimoiy-emotsional rivojlanish.

METHODOLOGY OF PROVIDING COOPERATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS IN FORMING A SENSE OF RESPONSIBILITY IN PRESCHOOL CHILDREN

ANNOTATION: This article covers the methodological foundations of cooperation between educators and parents in forming a sense of responsibility in preschool children, effective ways, and scientific, theoretical and practical ideas about their role in developing children's personal qualities.

KEYWORDS: preschool education, responsibility, educator, parents, cooperation, methodology, socio-emotional development.

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются методические основы сотрудничества воспитателей и родителей в формировании чувства ответственности у детей дошкольного возраста, эффективные пути, а также научно-теоретические и практические представления об их роли в развитии личностных качеств детей.

КЛЮЧЕВЬЕ СЛОВА: дошкольное образование, ответственность, воспитатель, родители, сотрудничество, методика, социально-эмоциональное развитие.

KIRISH

XXI asrda barkamol shaxsni shakllantirishda bolalik davri ayniqsa maktabgacha yosh muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bola ijtimoiy hayotga kirib boradi, ilk mehnat faoliyatini o'rganadi, shaxsiy fazilatlarini egallaydi. Shu jarayonda mas'uliyat hissining shakllanishi muhim o'rin tutadi. Mas'uliyat bolaning o'z harakati natijalarini anglab yetishi, topshiriqlarga jiddiy yondashishi, o'ziga va boshqalarga bo'lgan munosabatini belgilovchi asosiy sifatdir. Bu sifatning rivojlanishi, eng avvalo, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlikka bog'liq. Turli shakllar jarayonida ota-onalarni faollashtirish usullari va pedagogik aks ettirishni shakllantirish usullari qo'llaniladi. Rahbar maktabgacha ta'lim muassasasi va tarbiyalanuvchilarning oilalari o'rtasidagi hamkorlikning tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisi hisoblanadi. Bu bolalarni oilada va bog'chada tarbiyalashning yagona tizimini yo'lga qo'yish, pedagogik jamoa va ota-onalarni ushbu muammoni hal qilish uchun birlashtirishga yordam beradi. Hamkorlikning turli shakllarini mohirona uyg'unlashtirish, bu ishga maktabgacha ta'lim muassasasi jamoasining barcha a'zolari va tarbiyalanuvchilarning oila a'zolarini faol jalb etish orqali bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishiladi. Odatda, alohida yoki ota-onalarning kichik guruhi uchun o'tkaziladigan maslahatlar tizimi tuziladi. Guruh maslahatlariga bir xil muammolarga ega bo'lgan yoki aksincha, ta'limda muvaffaqiyat qozongan turli guruhlarning ota-onalari (injiq bolalar; rasm chizish, musiqa qobiliyatlari aniq bo'lgan bolalar) taklif qilinishi mumkin. Maslahatlashuvning maqsadlari - ota-onalar tomonidan ma'lum bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish; muammolarni hal qilishda yordam berish. Maslahatlashuv shakllari har xil (mutaxassisning malakali ma'ruzasi, so'ngra muhokama; konsultatsiyaga taklif qilinganlarning barchasi tomonidan oldindan o'qilgan maqola

muhokamasi; amaliy dars, masalan, “She’rni qanday o’rgatish kerak” mavzusida. bolalar bilan”).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADALOGIYA

1. Mas’uliyat hissining pedagogik-psixologik asoslari

Mas’uliyat hissi bolalarda tabiiy yo‘l bilan shakllanmaydi; u atrof-muhit, tarbiya, ta’lim va tajriba orqali rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bola hali o‘z harakatlarining oqibatini to‘liq anglay olmaydi, ammo unga sharoit yaratish orqali javobgarlik tuyg‘usini bosqichma-bosqich o‘rgatish mumkin. Psixolog L.S. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasiga ko‘ra, bolaning yuksalish darajasi kattalar (tarbiyachi, ota-ona) yordamida maksimal bo‘lishi mumkin. Shu sababli mas’uliyat hissini shakllantirishda ikki tomonlama yondashuv oilaviy va pedagogik zarurdir.

2. Tarbiyachi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik shakllari

Tarbiyachi va ota-onalarning samarali hamkorligi quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

Ma’naviy-ma’rifiy suhbatlar: Mas’uliyat, intizom, o‘ziga bo‘lgan ishonch mavzularida ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar tashkil etish. Qo‘shma faoliyatlar: Bola ishtirokida ota-onalar bilan birgalikda o‘yin, topshiriq, tadbir o‘tkazish. Vazifalarning uyga berilishi: Mas’uliyatli kichik topshiriqlarni bolaga uyda bajarishga topshirish va ularning natijasini muhokama qilish. Har bir bolaning rivojlanishiga mos pedagogik yondashuvlar asosida yozma yoki og‘zaki ko‘rsatmalar berish. Tarbiyachi va ota-ona o‘rtasidagi uzluksiz axborot almashinuvi uchun aloqa daftarlaridan foydalanish.

NATIJALAR

Mas’uliyat hissini shakllantirishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan metodik usullar:

1. Rol o‘ynash o‘yinlari: “Do‘konchi”, “Tarbiyachi”, “Shifokor” kabi rollar orqali bolalarga javobgarlik topshiriqlari yuklanadi.

2. Kuzatuvlar va tahlil: Bola tomonidan bajarilgan ishlar ustida muhokama yuritish, baholash va rag‘batlantirish.

3. “Men bajardim” kundaliklari: Bola o‘z harakatlarini belgilab boradigan oddiy kundaliklarni yuritish.

4. Motivatsion kartochkalar: Rag‘batlantiruvchi belgilar orqali bolaning mas’uliyatli ishlariga ijobiy munosabat bildirish.

5. Jamoaviy faoliyat: Guruh ishlarida bolaning o‘z vazifasini bajarishi orqali boshqalarga nisbatan mas’uliyatini anglashiga yordam berish.

Mavzuning dolzarbligini asoslovchi faktlar. Ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar ta’limdagi muvaffaqiyatni belgilaydi. Tadqiqotlarga ko‘ra, mas’uliyat, o‘zini

boshqarish va empatiya kabi ko'nikmalar bolalarning maktabga tayyorgarligi va keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini 40–50% ga oshiradi (CASEL, 2020).

Oilaviy muhitning bola rivojiga ta'siri juda kuchli. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 90% miya faoliyati shakllanadi. Bu bosqichda ota-onalarning ishtiroki bolaning ruhiy va ijtimoiy salomatligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston milliy strategiyalarida ham aks etgan: 2030-yilgacha bo'lgan "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da ota-onalar bilan ishlash, mas'uliyatli va faol fuqarolik tarbiyasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Raqamli davrda mas'uliyat hissining pasayishi kuzatilmoqda. Smartfon, planshet va televizorga haddan ortiq bog'lanish natijasida bolalarda vazifani yakunlash, sabrli bo'lish va jamoada ishlash kabi mas'uliyatli odatlar sustlashmoqda (Pew Research Center, 2022).

COVID-19 pandemiyasi davrida oilaning roli kuchaydi. Uzoq muddatli bog'cha va maktab yopilishlari natijasida ota-onalarning tarbiyaviy roli kuchaydi. Shu sababli ularning pedagogik bilimiga ega bo'lishi yanada muhim bo'lib qoldi. Bolalar huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlar ham mavjud. BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga binoan, har bir bola to'laqonli rivojlanish, mehr va tarbiya olish huquqiga ega. Bu esa ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni taqozo etadi.

MUHOKAMA

Ota-onalarni maktabgacha ta'lim muassasasida bola rivojlanishining yagona maydoniga jalb qilish muammosini uchta yo'nalishda hal qilish mumkin:

- oila bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish, ularni ota-onalar bilan ishlashning yangi shakllari tizimi bilan tanishtirish bo'yicha maktabgacha tarbiyachilar bilan ishlash;

- ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish; -maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatiga ota-onalarni jalb qilish. Oila bilan ishlashda bolalar bog'chasining asosiy vazifalari:

- har bir o'quvchining oilasi bilan hamkorlik, ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish;

- bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash uchun sa'y-harakatlarni birlashtirish;

- maktabgacha tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida o'zaro tushunish, umumiy manfaatlar muhitini yaratish;

- ota-onalarning ta'lim ko'nikmalarini faollashtirish va boyitish;

- o'z pedagogik qobiliyatiga ishonchini saqlab qolish.

Maktabgacha ta'lim muassasalari va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tamoyillari:

- 1) do'stona muloqot uslubi;
- 2) har bir ota-onaga individual yondashish;
- 3) ota-onadan "yuqorida" emas, balki u bilan "birgalikda" hamkorlik qilish; 4) ota-onalarni bolalar bog'chasi faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish va ishtirok etishga jalb qilish.

Maktabgacha ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi tizimining afzalliklari: ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining bolalarni rivojlantirish va tarbiyalashda birgalikda ishlashga ijobiy hissiy munosabati, har bir tarbiyalanuvchining individualligini hisobga olish, ota-onalarga bolani rivojlantirish va tarbiyalashda yo'nalish tanlashda yordam berish, oila ichidagi aloqalarni, ota-onalar o'rtasidagi hissiy muloqotni mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalarida va oilada bolani rivojlantirish va tarbiyalashning yagona dasturini amalga oshirish imkoniyati, oila turini va oilaviy munosabatlar uslubini hisobga olish imkoniyati, ota-onalar uchun bolalar bog'chasining ochiqligi va foydalanish imkoniyati, bolalarni rivojlantirish va tarbiyalashda o'qituvchilar va ota-onalarning hamkorligi, rivojlanayotgan muhitni yaratishda ota-onalarning ishtiroki, bolani rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalashdagi muammolarni aniqlash.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolada mas'uliyat hissining shakllanishi uning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatining garovidir. Bu jarayonda tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi uyg'unlik, doimiy hamkorlik, pedagogik yondashuvlarning samarali tatbiqi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Hamkorlik metodikasi bolaning shaxsiy rivoji uchun qulay psixologik muhit yaratadi va mas'uliyatli fuqaroni tarbiyalashga xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolada mas'uliyat hissining shakllanishi — uning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatining garovidir. Bu jarayonda tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi uyg'unlik, doimiy hamkorlik, pedagogik yondashuvlarning samarali tatbiqi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Hamkorlik metodikasi bolaning shaxsiy rivoji uchun qulay psixologik muhit yaratadi va mas'uliyatli fuqaroni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vygotskiy, L.S. Pedagogik psixologiya. — Moskva: Pedagogika, 1991.
2. Mahkamova, S. Maktabgacha ta’lim metodikasi. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.
3. Jalolova, M.X. Pedagogika. — Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2020.
4. Xasanboeva, N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston pedagogika nashriyoti, 2019.
5. Qodirova, M.M. Maktabgacha ta’limda tarbiya jarayoni. — Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2022.
6. Sharipova, D.M. Ota-onalar va tarbiyachilar hamkorligi asoslari. — Toshkent: “Ilm ziyo”, 2020.
7. Davlat maktabgacha ta’lim standarti. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi, 2021-yil.
8. Bronfenbrenner, U. Ekologik tizimlar nazariyasi // Tarbiya va rivojlanish muammolari. — Moskva, 1986.
9. Gippenreiter, Yu.B. Bolalar bilan qanday muloqot qilish kerak. — Moskva: AST, 2018.
10. UNESCO. Guidelines for Early Childhood Care and Education (ECCE). — Paris, 2017.